

Análise da relação entre a agressividade fiscal e o ciclo de vida de empresas brasileiras listadas na B3

Este estudo teve como objetivo analisar a relação dos níveis de agressividade fiscal e os diferentes estágios do ciclo de vida das empresas de capital aberto no mercado brasileiro. Ao longo do ciclo de vida das empresas, várias estratégias organizacionais são utilizadas buscando o seu desenvolvimento. Uma delas é representada pelo planejamento tributário, o qual é composto de um conjunto de estratégias, como a agressividade fiscal. Para atingir o objetivo proposto pela investigação, foram calculadas as estimativas dos estágios de ciclo de vida e da agressividade fiscal das empresas da amostra, considerando as metodologias propostas pela literatura, para o período de 2010 a 2021. A amostra final do estudo contou com 1.629 observações-ano. A partir da análise descritiva, criação de *cluster* e de testes estatísticos empregados pelo estudo, foi possível levantar indícios de que as empresas que estão no estágio de vida da maturidade apresentam maior agressividade fiscal do que as dos demais estágios (introdução, crescimento, *shake-out* e declínio). Os resultados obtidos pelo estudo contribuem para um melhor entendimento do nível de agressividade fiscal frente ao ciclo de vida organizacional, o que gera maior eficiência na análise das empresas, e ajuda na redução de perdas para investidores e para a economia.

Luana Karoline Soares Santos Sousa

Contadora, possui graduação em Ciências Contábeis e pós-graduação em Gestão Tributária pelo Centro Universitário Newton Paiva. É mestranda em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócia-diretora da empresa Batista & Associados, Auditoria, Gestão Contábil, Perita Contadora e membra contadora no Brasil do International Women's Insolvency & Restructuring Confederation (IWIRC).

E-mail: luanaksss@ufmg.br

Samuel de Oliveira Durso

Doutor em Controladoria e Contabilidade, é economista e mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É doutor em Controladoria e Contabilidade, pela Universidade de São Paulo (USP), com período sanduíche na Curtin University (Austrália). Atualmente, atua como professor adjunto na UFMG.

E-mail: sodurso@face.ufmg.br

1. Introdução

Akbar et al. (2019) abordam que, durante o ciclo de vida das empresas, elas passam por uma série de fases de desenvolvimento, as quais são marcadas por diferentes estratégias e estruturas. Moreira et al. (2021, p. 1) destacam que “os fluxos de caixa gerados ao longo dos ciclos de vida das empresas podem funcionar como indicadores para evidenciar sua folga ou dificuldade financeira”. Nesse sentido, várias estratégias organizacionais são utilizadas ao longo do tempo pelas entidades, a fim de promover o desenvolvimento dos negócios. Uma delas é representada pelo planejamento tributário, o

qual é composto de um conjunto de estratégias nas quais as empresas buscam a redução dos tributos e, assim, limitar o impacto da alta carga tributária (CREPALDI, 2021). Isso ocorre na medida em que, de acordo com a literatura, as decisões operacionais e estratégicas da empresa são influenciadas pelo seu ciclo de vida e, conseqüentemente, afetam sua tributação (SILVA, 2016).

Martinez (2017) complementa que, diante de diversas fases a que a empresa está sujeita, o planejamento tributário mostra-se de suma importância para organizações no cenário de alta carga tributária, tornando-se necessário buscar estratégias para reduzir custos tributários dentro da legalidade em busca de maior rentabilidade. Esse comportamento,

de buscar evitar ou reduzir o ônus tributário, é caracterizado como agressividade fiscal. É importante notar, contudo, que, ao representar uma estratégia gerencial da renda tributável das entidades, a agressividade fiscal ocorre por meio de ações legais ou que testam os limites da legalidade, o que pode gear penalidades em períodos futuros pelas autoridades competentes (CHEN et al., 2010; MARCHESI; ZANOTELI, 2018).

Na literatura, é possível encontrar diferentes indicadores que buscam retratar a agressividade fiscal das entidades. Entre eles, destacam-se: *Book-Tax Differences* (BTD – diferença entre o lucro contábil e tributável), *Effective-Tax-Rate* (ETR –

taxa de tributação efetiva) e *Cash Effective-Tax-Rate* (CashETR – taxa de tributação efetiva paga). Martinez (2017, p. 9) aponta que a BTD é viesada, “pois seu comportamento pode ser também definido pela propensão ao gerenciamento de resultados”, o que indica que as demais métricas podem ser mais relevantes para uma melhor compreensão do fenômeno da agressividade fiscal de diferentes organizações e contextos.

Os fenômenos relacionados ao gerenciamento tributário, como é o caso da agressividade fiscal, podem variar entre as entidades em função de diversos fatores. Entre eles, a literatura internacional destaca os estágios do ciclo de vida organizacional (HASAN et al., 2017). Apesar de não existir um modelo único para a análise do ciclo de vida das entidades (SILVA, 2016), a proposta desenvolvida por Dickinson (2011) tem recebido destaque nos estudos na área de contabilidade e finanças (HABIB; HASAN, 2019). Nesse modelo, as entidades podem ser classificadas em cinco estágios, a depender das características relacionadas ao seu fluxo de caixa, a saber: introdução, crescimento, maturidade, *shake-out* e declínio.

Tendo em vista a importância das temáticas tratadas anteriormente para o bom funcionamento dos mercados (LUKASON; CAMACHO-MIÑANO, 2019), buscou-se contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico a partir do levantamento da seguinte questão de pesquisa: **Qual a relação entre os níveis de agressividade fiscal e os estágios do ciclo de vida de empresas brasileiras de capital aberto?** O objetivo geral desta pesquisa consistiu, portanto, em analisar a relação dos níveis de agressividade fiscal e os diferentes estágios do ciclo de vida das empresas listadas na B3.

“Os fenômenos relacionados ao gerenciamento tributário, como é o caso da agressividade fiscal, podem variar entre as entidades em função de diversos fatores. Entre eles, a literatura internacional destaca os estágios do ciclo de vida organizacional (HASAN et al., 2017).”

As empresas têm grande relevância para o desenvolvimento da sociedade, com função social na produção de riquezas, na geração de empregos, no recolhimento de tributos, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento econômico do Estado e no cumprimento dos interesses de investidores (CAMPINHO, 2021; CHAGAS; LENZA, 2021). Assim, este estudo, ao analisar o nível de agressividade das empresas a partir da ótica do ciclo de vida, pode contribuir com a melhoria da qualidade das informações geradas ao mercado, de forma a evidenciar como o processo de tomada de decisão (seja no que tange à agressividade fiscal ou mesmo a diversas decisões ao longo do seu ciclo de vida) gera impactos nas empresas e no seu desenvolvimento. Nesse sentido, acredita-se que os resultados deste estudo podem ser úteis para que os gestores organizacionais tomem decisões financeiras ideais, provendo a

redução de perdas de investidores, ao levar em consideração o estágio correspondente ao ciclo de vida de sua entidade e agressividade fiscal da organização.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Agressividade Tributária

Os tributos merecem atenção e, não, simplesmente, como mera obrigação tributária. Aspectos como a eficiência organizacional, o crescimento das entidades fiscalizadoras do mercado e o aumento da concorrência são fenômenos que tangenciam a importância do planejamento tributário das entidades. O tema exige dedicação e tempo para analisar e tirar o melhor proveito do que a legislação tributária oferece. Sendo assim, com a compreensão da gestão fiscal e do planejamento tributário, é possível ter subsídios para melhorar e aperfeiçoar as práticas de gestão empresarial e financeira (CREPALDI, 2021; SILVA, 2016).

Muitas empresas buscam no planejamento tributário a forma para redução dos tributos e, assim, limitar o impacto dos elevados encargos existentes no Brasil. Essa prática consiste no intuito de obter menor ônus fiscal sobre operações ou produtos, utilizando meios legais denominado elisão fiscal. Considerando esse objetivo e a complexidade que envolve o planejamento fiscal, esse se tornou uma necessidade básica para todos os contribuintes (CREPALDI, 2021). Por outro

lado, existe a forma ilegal do gerenciamento tributário, a qual recebe a denominação de sonegação fiscal ou evasão fiscal, em que a maneira de evitar pagamentos dos tributos recai sobre meios ilícitos, independentemente do método utilizado, ocorrendo o não pagamento do tributo após o fato gerador ter ocorrido (SILVA, 2016).

Na busca de redução de impostos, as empresas se tornam mais ou menos agressivas na prática de planejamento tributário. Chen et al. (2010) definem agressividade fiscal como uma redução gerencial da renda tributável por meio de ações de planejamento tributário. Martinez (2017, p.4) corrobora que “dependendo do grau de intensidade e legalidade em como essas práticas são adotadas define-se o seu grau de agressividade tributária, que se materializa, pragmaticamente, na magnitude de redução dos impostos explícitos”. Nesse sentido, as ações que geram menor ou maior agressividade tributária incluem tomadas de decisão que testam os limites da legalidade, e podem gerar, inclusive, penalidades a longo prazo, caso as entidades reguladoras do mercado tenham interpretação tributária diferente daquela praticada pela empresa (CHEN et al., 2010; MARCHESI; ZANOTELI, 2018).

Considerando as sugestões de Martinez (2017), que destaca algumas fragilidades da métrica da BTB para a mensuração da agressividade tributária, o presente estudo adotará a ETR e a CashET para capturar o fenômeno analisado. Adicionalmente, é importante destacar que essas duas medidas de agressividade fiscal são mais utilizadas pela literatura nacional e internacional (DANG; TRAN, 2021; DAMASCENA et al., 2018; DHAWAN et al., 2020; FRANÇA et al., 2018, MARTINEZ; SILVA, 2018, RICHARDSON; LANIS; TAYLOR, 2015). As fórmulas relacionadas com o cálculo da ETR e da CashETR estão definidas neste estudo no tópico da metodologia.

2.2 Ciclo de Vida Organizacional

No decorrer da vida de uma empresa, ela progride por várias fases, as quais estão associadas a padrões

estratégicos e estruturais. Essas fases são caracterizadas na literatura como ciclo de vida, em que o objetivo é demonstrar que as empresas nascem, crescem e, eventualmente, morrem (LESTER et al., 2003). Moreira et al. (2021) complementam que o ciclo de vida da firma tem a capacidade de mostrar como os fatores internos e externos refletem nas estratégias adotadas pela empresa, como na capacidade de pagamento e o seu nível de competitividade.

Silva (2016) aponta que na literatura consta o modelo de Dickinson (2011), que apresenta a classificação dos estágios de ciclo de vida. A autora considerou que a empresa no seu ciclo de vida tem cinco estágios, como definido por Gort e Klepper (1982), os quais estão descritos abaixo:

1) introdução: quando a inovação é produzida pela primeira vez;

- 2) crescimento: em que o número de produtores aumenta significativamente;
- 3) maturidade: estágio em que atinge o número máximo de produtores;
- 4) *shake-out*: quando o número de produtores começa a diminuir; e
- 5) declínio: quando a entrada líquida é próxima de zero.

Para classificar o ciclo de vida, pode-se considerar que os fluxos de caixa capturam o resultado financeiro das empresas em seus diferentes estágios de vida. Assim, essas métricas irão captar diferenças na rentabilidade, crescimento e risco de uma empresa, de acordo com as determinações apresentadas no Quadro 1.

As combinações trazidas com essa exposição pelas atividades do fluxo de caixa geram oito combinações possíveis, de acordo com os cinco estágios dos ciclos de vida, as quais estão evidenciadas no Quadro 2.

Quadro 1: Estágios do Ciclo de Vida do Modelo de Dickinson (2011)

Fluxo de Caixa	Introdução	Crescimento	Maturidade	Shake-out	Declínio
Operação	As empresas entram no mercado com déficit de conhecimento sobre receitas e custos potenciais (-) Fluxo de Caixa	As margens de lucro são maximizadas durante o período de maior investimento (+) Fluxo de Caixa	Eficiência maximizada por meio de um maior conhecimento das operações (+) Fluxo de Caixa	Taxas de crescimento decrescentes levam à queda dos preços. Rotinas da empresa dificultam a flexibilidade competitiva. (+/-) Fluxo de Caixa	Taxas de crescimento decrescentes levam à queda dos preços (-) Fluxo e Caixa
Investimento	Otimismo gerencial impulsiona investimento. As empresas fazem grandes investimentos para dificultar a entrada (-) Fluxo de Caixa	As empresas fazem grandes investimentos para dificultar a entrada (-) Fluxo de Caixa	Obsolescência aumenta em relação a novos investimentos (-) Fluxo de Caixa	Vazio em teoria (+/-) Fluxo de Caixa	Liquidação de bens para serviço da dívida (+) Fluxo de Caixa
Financiamento	Peckink-Order afirma que as empresas buscam dívida bancária. Empresas de crescimento aumentam a dívida (+) Fluxo de Caixa	Peckink-Order afirma que as empresas buscam dívida bancária. Empresas de crescimento aumentam a dívida (+) Fluxo de Caixa	Foco muda: a) "de adquirir financiamento" para "pagar dívida" b) distribuição de fundos em excesso aos acionistas. De modo que as empresas maduras diminuam a dívida (-) Fluxo de caixa	Vazio em teoria (+/-) Fluxo de Caixa	Concentra-se em reembolso e/ou renegociação da dívida (+/-) Fluxo de Caixa

Fonte: Dickinson (2011).

Quadro 2: Classificação dos Estágios do Ciclo de Vida do Modelo de Dickinson (2011)

Fluxo de Caixa	Introdução	Crescimento	Maturidade	Shake-out	Declínio
Atividades Operacionais	-	+	+	- + +	- -
Atividades de Investimento	-	-	-	- + +	+ +
Atividades de Financiamento	+	+	-	- + +	+ -

Fonte: adaptado de Dickinson (2011).

Conforme é possível notar pelas descrições apresentadas nos Quadros 1 e 2, espera-se que as entidades apresentem estratégias distintas ao longo do seu ciclo de vida, em função de fatores como financiamento, comercialização e acesso a novos mercados (JENKINS et al., 2004; MARTINEZ; BASSETTI, 2016). Essas estratégias também podem estar refletidas nos níveis de agressividade tributária, uma vez que ela demonstra uma relação direta com a lucratividade das entidades ao representar ações que alteram a renda tributável das organizações (CHEN et al., 2010). Sendo assim, a hipótese de pesquisa deste estudo é:

Existe diferença estatisticamente significativa para a agressividade fiscal das entidades de capital aberto no Brasil considerando os diferentes estágios do ciclo de vida.

3. Metodologia

3.1 Caracterização da Pesquisa

Este estudo pode ser classificado como quantitativo e descritivo, pois se utiliza de estratégias bibliográfica e *archival*. A pesquisa é quantitativa, uma vez que serão utilizados métodos e técnicas estatísticas, mensurando os constructos de interesse para realizar testes que permitam as interpretações do estudo (CRESWELL, 2010; BOTELHO; CRUZ, 2013). Já pesquisas descritivas vão buscar analisar características de fatos ou fenômenos, utilizando métodos formais para a apresentação e o detalhamento das informações (MARTINS; THEÓPHILO, 2016).

Além disso, esta pesquisa faz uso de estratégia bibliográfica, necessária para a condução de qualquer pesquisa científica, já que busca discutir os assuntos e problemas a partir de referências já publicadas com relação à mesma temática discutida (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). Por fim, a pesquisa é

caracterizada como *archival* porque apresenta como fonte de coleta de dados informações contábeis-financeiras e de mercado das empresas a serem analisadas (SMITH, 2014).

3.2 Amostra e Fonte de Dados da Pesquisa

Para a operacionalização deste estudo, foi necessária a análise de informações de empresas de capital aberto brasileiras, que serão a população deste estudo. A amostra, por sua vez, foi composta de empresas que possuíam dados suficientes para análise. Os dados coletados compreenderam o período de 2010 a 2021, com a utilização de dados anuais. Ressalta-se que, a partir de 2010, todas as empresas brasileiras listadas no mercado de capitais foram obrigadas a apresentar os seus demonstrativos financeiros com base no padrão IFRS, favorecendo, assim, uma maior comparabilidade entre as entidades dos diversos setores de atuação (MARTINEZ; SILVA, 2017). As informações contábeis das demonstrações das empresas foram obtidas a partir dos dados disponibilizados pela base de dados da Refinitiv®. Para fins de teste de robustez, foram realizadas estimativas com winsorização para os *outliers* presentes da base de dados. Ao todo, a amostra final da pesquisa contou com 1.629 observações, considerando os doze anos de abrangência do estudo.

3.3 Descrição das Variáveis

Tendo em vista os objetivos propostos neste estudo, as variáveis são o ciclo de vida corporativo e a agressividade fiscal das empresas. Assim, para analisar a relação dos níveis de agressividade fiscal e os diferentes estágios do ciclo de vida das empresas listadas na B3, foram utilizados o modelo proposto por Dickinson (2011) e as métricas ETR e CashETR, os quais estão descritos nos subtópicos a seguir.

3.3.1 Ciclo de Vida

Apesar de alguns estudos proporem formas diferentes de definir o estágio de ciclo de vida das empresas, nesta análise serão utilizadas as variáveis de ciclo de vida fundamentadas nos estudos de Dickinson (2011), que utiliza os padrões do fluxo de caixa das empresas.

No modelo de Dickinson (2011), a autora ressalta que um dos benefícios da métrica é que ela se utiliza de todo o conjunto de informações dispostas nos fluxos de caixa de uma empresa, seja operacional, de investimento ou de financiamento, em vez de uma única medida para determinar o ciclo de vida organizacional, como idade, crescimento de vendas, despesas de capital ou pagamento de dividendos.

A partir disso, portanto, a autora fornece uma medida de ciclo de vida, e utiliza dados da demonstração dos fluxos de caixa das empresas, agrupando-as em cinco estágios diferentes do ciclo: introdução, crescimento, maturidade, *shake-out* e declínio (DICKINSON, 2011). Dentro desses estágios do ciclo de vida há oito possíveis combinações obtidas a partir dos sinais apresentados em cada tipo de fluxo de caixa, conforme dados disponíveis no Quadro 2, apresentado no capítulo do Referencial Teórico deste estudo.

Para a operacionalização da variável de ciclo de vida de Dickinson (2011), as combinações dos fluxos de caixa das empresas deram origem a variáveis binárias para cada estágio do ciclo de vida, que permitiram avaliar seus possíveis reflexos sobre a agressividade fiscal das entidades da amostra da pesquisa. Essa classificação do estágio do ciclo de vida de Dickinson (2011) é uma medida popular e tem seu uso frequente nas pesquisas recentes do ciclo de vida na área de contabilidade e finanças (HABIB; HASAN, 2019). Além disso, esse modelo já foi utilizado por outras pesquisas que avaliam a relação entre o risco de falência das empresas e o ciclo de vida (AKBAR et al., 2019; SHAM-SUDIN; KAMALUDDIN, 2015; TERRENO et al., 2017). É importante destacar que neste estudo foi realizada uma adaptação para os estágios de *shake-out* e declínio, fenômenos

considerados como um único estágio. Sendo assim, os estágios de ciclo de vida foram analisados nas cinco categorias propostas por Dickinson (2011).

3.3.2 Agressividade Fiscal

A agressividade fiscal, por sua vez, foi representada pelas variáveis relacionadas à ETR e à CashETR. Hanlon e Heitzman (2010) e Martinez (2017) ressaltam que as medidas de agressividade fiscal mais utilizadas pela literatura são as relacionadas às taxas de tributação efetiva, que também se aplicam a este estudo para a avaliação da agressividade fiscal. Além disso, ressalta-se que os estudos correlatos também vêm utilizando taxas de tributos efetivas para avaliação de diversos fenômenos organizacionais (DANG; TRAN, 2021; DAMASCENA et al., 2018; DHAWAN et al., 2020; FRANÇA et al., 2018; MARTINEZ; SILVA, 2018; RICHARDSON; LANIS; TAYLOR, 2015).

A ETR foi obtida a partir das des-

pesas com tributos sobre o lucro e a CashETR pelo desembolso de tributos sobre o lucro no exercício fiscal. A utilização dessas duas métricas permite investigar possíveis estratégias fiscais que diferiram os tributos pagos à vista para períodos posteriores, sem afetar a despesa tributária das demonstrações financeiras (RICHARDSON; LANIS; TAYLOR, 2015). O cálculo das variáveis ETR e CashETR pode ser observado nas Equações (1) e (2), respectivamente.

Destaca-se, ainda, que uma das vantagens da CashETR sobre a ETR é que ela considera apenas os impostos pagos, incluindo informações sobre o diferimento de tributos e não sobre as provisões contábeis para tributos (HANLON; HEITZMAN, 2010). Por fim, é importante destacar que taxas mais baixas de ETR e CashETR indicam que as empresas realizam planejamento tributário de forma mais agressiva do que as empresas com valores mais altos para essas métricas.

$$ETR_{i,t} = \frac{\text{Despesa com Tributo sobre o Lucro}_{i,t}}{\text{Lucro antes dos Tributos}_{i,t}} \quad (1)$$

$$\text{CashETR}_{i,t} = \frac{\text{Tributos sobre o Lucro Pagos}_{i,t}}{\text{Lucro antes dos Tributos}_{i,t}} \quad (2)$$

3.4 Método

A partir da construção das variáveis descritas anteriormente, foi possível realizar análises descritivas e testes estatísticos para os dados coletados pela investigação. A análise descritiva contou com medidas de posição e dispersão que possibilitaram uma melhor compreensão dos dados. Essa etapa também contou com a técnica da análise de *cluster* (agrupamentos), que consiste na identificação de similaridades (homogeneidade interna) entre as observações analisadas, a partir de critérios preestabelecidos pelos pesquisadores (FÁVERO; BELFIORE, 2017).

Para os testes estatísticos, tornou-se necessário utilizar a abordagem não paramétrica de Wilcoxon. Isso porque o teste de normalidade de Shapiro-Wilk indicou que os dados não apresentavam uma distribuição normal, tanto para a variável ETR quanto CashETR, conforme evidências apresentadas na Tabela 1.

O teste não paramétrico de Wilcoxon, também denominado de Wilcoxon-Mann-Whitney, utiliza a construção de postos (*rankings*) dos valores obtidos combinando-se duas amostras. Esse teste é considerado alternativa do teste T de Student, quando se tem dados de amostras independentes com distribuições que não seguem a normal (KOMATSU, 2017). Para a condução das análises descritivas e estatísticas, foi utilizado o software Stata14®.

4. Síntese dos Resultados

Conforme descrito na metodologia, o presente estudo utilizou o conjunto de dados das empresas listadas na B3 que apresentaram todas as informações sobre o fluxo de caixa, necessárias para o cálculo dos estágios do ciclo de vida organizacional, e tributárias, necessárias para o cálculo da ETR e CashETR. Nesse sentido, na Tabela 2, está apresentado

Tabela 1: Resultado do teste de normalidade de Shapiro-Wilk

Variável	Obs.	W	V	z	Prob>z
ETR	1.629	0,0246	959,77	17,33	0,0000
CashETR	1.629	0,1510	835,40	16,98	0,0000

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 2: Número de observações da pesquisa por ano

Ano	N.º de obs.	Ano	N.º de obs.
2010	99	2016	119
2011	98	2017	142
2012	110	2018	174
2013	120	2019	181
2014	119	2020	169
2015	110	2021	188
Total		1.629	

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 3: Número de observações por estágio de ciclo de vida

Ano	N.º de observações		Total
	0	1	
CV Introdução	1.498	131 (8%)	1.629
CV Crescimento	1.133	496 (31%)	1.629
CV Maturidade	876	753 (46%)	1.629
CV Shake-out	1.446	183 (11%)	1.629
CV Declínio	1.563	66 (4%)	1.629

Fonte: elaborado pelos autores.

o número de observações coletadas pela pesquisa para cada ano de análise (2010-2021), considerando as entidades com informações completas na base de dados Refinitiv®. Como é possível notar, o ano com menos dados foi 2011, com 98 observações. Em contrapartida, 2021 mostrou-se o ano com mais dados na amostra final do estudo, com 188 observações. Ao todo, portanto, a análise de dados contou com 1.629 observações.

Na Tabela 3, estão apresentadas as categorias formadas a partir da metodologia proposta pela pesquisa, baseada em Dickinson (2011). Tendo em vista a classificação baseada na estrutura dos dados do fluxo de caixa das entidades, foi possível segregar as entidades que estavam, nos respectivos períodos de análise (2010-2021), classificadas em um dos cinco estágios Ciclo de Vida (CV) organizacional, a saber: CV Introdução, CV Crescimento, CV Maturidade, CV Shake-out e CV Declínio.

Na Tabela 3, as observações que foram classificadas nos respectivos CVs estão indicadas na coluna 1, enquanto na coluna 0 estão aquelas classificadas nos demais estágios. Tendo em vista que não há dupla classificação para uma mesma observação, pode-se notar que o somatório da coluna 1 perfaz o total de 1.629 observações. Sendo assim, é possível notar que no estágio da CV Introdução existiram 131 observações no contexto da amostra, considerando todos os anos de análise (2010-2021). No estágio do CV Crescimento, o número total de observações foi de 469. Para CV Maturidade, foi possível encontrar a maior participação, com 753 observações. No estágio CV *Shake-out*, havia 183 ocorrências para o período de análise. Por fim, para o CV Declínio, foram obtidas 66 observações.

Na Tabela 4, estão apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas como métricas da agressividade fiscal das entidades da amostra. Conforme definido no capítulo da metodologia, quanto menores os indicadores da ETR e da CashETR, maior a agressividade fiscal da observação em questão. Sendo assim, conforme dados apresentados na Tabela 4, as médias da ETR e da CashETR foram, respectivamente 0,6238 e 0,3712 unidades.

Além disso, é possível notar que existe uma variabilidade considerável para o conjunto de dados dessas duas variáveis, principalmente para a ETR, tendo em vista os nú-

meros obtidos para o desvio-padrão e a amplitude (diferença entre o valor máximo e mínimo). É importante destacar que as análises foram conduzidas considerando todos os dados coletados, sem exclusão de *outliers*. Contudo, para verificar os efeitos de possíveis valores extremos, foi realizada uma análise de robustez dos achados por meio da técnica de winsorização.

Na Tabela 5, estão apresentadas as estatísticas descritivas para a ETR e a CashETR, considerando os diferentes estágios do ciclo de vida das organizações analisadas. Como é possível notar, no caso da ETR, as menores médias foram obtidas para o estágio CV Declínio e a maior para o CV Maturidade. Contudo, também foi possível notar que, no caso do CV Maturidade, o desvio-padrão mostrou-se significativamente elevado, o que indica que o grupo apresenta maior dispersão das informações.

No caso da CashETR, em contrapartida, os dados demonstrados na Tabela 5 indicam que o estágio CV Maturidade foi o que apresentou, em média, o maior nível de agressividade fiscal, já que a medida obtida para o grupo foi de 0,3015. Em contrapartida, o estágio CV Intro-

dução foi aquele com o menor nível de agressividade, em média, já que a métrica obtida para o grupo foi de 0,6604.

Comparativamente aos dados da ETR, é possível notar, ainda, que a variável CashETR apresenta uma menor dispersão para os grupos CV Introdução, CV Crescimento e CV Maturidade, uma vez que os desvios-padrão desses estágios se mostraram menores na segunda variável de análise. Conforme destacam Hanlon e Heitzman (2010), a CashETR possui algumas vantagens em relação à ETR, na medida em que considera apenas o desembolso realizado pelas entidades. A ETR, por considerar as provisões tributárias que geram despesas no exercício, pode apresentar maiores oscilações em função de sua natureza de reconhecimento e mensuração contábeis.

Tabela 4: Estatística descritiva das variáveis de agressividade fiscal

Variáveis	Obs.	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
ETR	1.629	0,6238	8,4382	0,0000	330,997
CashETR	1.629	0,3712	1,5162	0,0000	39,0749

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 5: Estatística descritiva da agressividade fiscal por estágio do ciclo de vida organizacional

Ano	ETR					CashETR				
	Obs.	Média	Desv. Pad.	Mín.	Máx.	Obs.	Média	Desv. Pad.	Mín.	Máx.
CV Introdução	131	0,7490	4,7793	0,0070	54,7232	131	0,6604	2,6803	0,0000	26,9316
CV Crescimento	496	0,4934	2,3946	0,0039	43,3372	496	0,3214	0,8556	0,0000	9,775629
CV Maturidade	753	0,7649	12,0815	0,0000	330,997	753	0,3015	0,8301	0,0000	12,29265
CV <i>Shake-out</i>	183	0,4075	1,2322	0,0006	11,5143	183	0,5348	3,0110	0,0000	39,07493
CV Declínio	66	0,3441	0,6643	0,0068	4,92717	66	0,5128	1,9853	0,0000	16,07799

Fonte: elaborado pelos autores.

“Com o objetivo de testar a hipótese de pesquisa apresentada pelo estudo, foi estimado o teste de diferença de distribuição, a partir da estatística de Wilcoxon, para cada variável de agressividade fiscal (ETR e CashETR), considerando os diferentes estágios do ciclo de vida organizacional.”

Com o objetivo de testar a hipótese de pesquisa apresentada pelo estudo, foi estimado o teste de diferença de distribuição, a partir da estatística de Wilcoxon, para cada variável de agressividade fiscal (ETR e CashETR), considerando os diferentes estágios do ciclo de vida organizacional. Os resultados dessa etapa da pesquisa encontram-se na Tabela 6. É importante destacar que os dados apresentados na coluna da probabilidade, na Tabela 6, contemplam a análise unicaudal do teste estatístico empregado, em função da natureza da investigação.

Sendo assim, a partir da análise da Tabela 6, é possível notar que o único grupo que apresenta diferenças estatisticamente significativas, ao nível de 10%, para as variáveis utilizadas como métricas para a agressividade fiscal é o estágio CV Maturidade e, especificamente, para a variável CashETR. Isso indica que, para o grupo em questão, pode-se rejeitar a hipótese nula do teste de Wilcoxon de que as amostras provêm de populações com médias iguais. Para todos os demais estágios, não houve significância estatística a 1%, 5% ou 10%, não sendo possível rejeitar a hipótese nula do teste de Wilcoxon.

Apesar desses resultados, a evidência obtida para a CV Maturidade corrobora a hipótese de

Tabela 6: Resultado do teste de Wilcoxon para a ETR e a CashETR por ciclo de vida (N=1.629)

Variáveis	ETR		CashETR	
	z	Prob. (one tailed)	z	Prob. (one tailed)
CV Introdução	0,380	0,3519	0,511	0,3048
CV Crescimento	-0,923	0,1781	0,940	0,1737
CV Maturidade	-0,220	0,4129	-1,579	0,0572*
CV Shake-out	0,668	0,2521	0,463	0,3219
CV Declínio	1,117	0,1321	0,353	0,3620

Nota: *P-valor < 10%.

Fonte: elaborado pelos autores.

pesquisa de que existe diferença estatisticamente significativa para a agressividade fiscal das entidades de capital aberto no Brasil, tendo em vista os diferentes estágios do ciclo de vida. A significância apresentada pelos testes estimados, contudo, indica que a evidência ainda é incipiente, o que demanda análises futuras mais profundas. De acordo com Martinez e Basseti (2016), as empresas no CV Maturidade buscam minimizar seus custos, têm ganhos maiores e possuem menores oportunidades de realizar investimentos. Nesse contexto, a maior agressividade tributária nesse grupo, como a verificação para o caso da CashETR, pode se

apresentar como uma oportunidade de garantia da gestão de caixa.

Para verificar o impacto de possíveis *outliers* nos resultados alcançados pela pesquisa, procedeu-se à técnica de winsorização dos dados da amostra, considerando os limites de 1%-99% e 5%-95%. Essa técnica consiste em aparar os valores extremos, e substituí-los pelos valores menores e maiores remanescentes na distribuição (BARNETT; LEWIS, 1994). Nos dois casos, contudo, os resultados do teste estatístico de Wilcoxon mantiveram-se os mesmos daqueles apresentados na Tabela 6, ou seja, apenas o resultado do CV Maturidade permitiu a rejeição da hipótese nula do teste ao nível de 10%.

Adicionalmente, em busca de uma maior compreensão do perfil que compõe as entidades do estágio CV Maturidade, procedeu-se à criação de uma análise de *cluster* para o grupo, considerando apenas as informações do último ano de análise (2021) e a variável CashETR, que apresentou diferença estatisticamente significativa para o grupo em questão. A restrição para um único ano de análise se mostrou importante em função das possíveis repetições de empresas nesse estágio do ciclo de vida ao considerar todo o período abrangido pela investigação.

Na Figura 1, está apresentado o dendrograma formado a partir da variável CashETR e considerando o conjunto de 78 empresas que foram classificadas em 2021 como CV Maturidade. Como é possível notar, a formação dos primeiros grupos se dá em uma distância euclidiana (L2) muito próxima a zero, o que indica uma alta homogeneidade para da amostra utilizada. Na distância euclidiana de 2, é possível notar a formação de três grandes grupos, dentre as entidades classificadas no estágio CV Maturidade para o ano de 2021.

No Quadro 3, estão apresentadas as empresas que compõem cada um dos três grupos formados no dendrograma, ao considerar a distância euclidiana igual a 2. Como é possível notar, o grupo com maior ocorrência é o segundo com 44 companhias. Apesar de apresentar entidades de diferentes setores, é possível notar, nesse *cluster*, a presença de grandes indústrias como a Gerdau, Vale, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais e Braskem.

Figura 1: Dendrograma de empresas CV Maturidade em 2021 (N=78)

Quadro 3: Empresas CV Maturidade por *clusters* (N=78)

Grupo	Empresas
1 (N=16)	Companhia de Saneamento de Minas Gerais; Wilson Sons Holdings Brasil; Companhia Brasileira de Distribuição; Fleury; Raia Drogasil; Centro de Imagem Diagnósticos; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; Ser Educacional; Companhia de Saneamento do Paraná; C&A Modas; Technos; CSU Digital; Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro; Banco Alfa de Investimento; Odontoprev; BRB Banco de Brasília.
2 (N=44)	Direcional Engenharia; Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais; Whirlpool; SLC Agrícola; Dexco; Gerdau; Frax-le; Helbor Empreendimentos; Mills Locação Serviços e Logística; Eletrobras Participações; CPFL Energia; Kepler Weber; Banco Santander Brasil; Ambev; Klabin; Vale; Moura Dubeux Engenharia; Boa Vista Serviços; Mahle Metal Leve; Vivara Participações; Ouro Fino Saúde Animal Participações; WEG; Banco Mercantil de Investimentos; Sendas Distribuidora; Randon Implementos e Participações; Aliancee Sonae Shopping Centers; Gerdau; JBS; Instituto Hermes Pardini; Taurus Armas; Tegma Gestão Logística; Companhia Energética do Rio Grande do Norte; Engie Brasil Energia; Santos Brasil Participações; Guararapes Confecções; Neogrid Participações; Porto Seguro; Multiplan Empreendimentos Imobiliários; Braskem; Unipar Carbocloro; Centrais Elétricas de Santa Catarina; WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos; Lojas Quero-Quero; Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares.
3 (N=18)	Arezzo Indústria e Comércio; Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos; Suzano; Vulcabras; Tupy; Bombril; M. Dias Branco; Excelsior Alimentos; JHSF Participações; Tim; Eneva; SYN Prop e Tech; Mangels Industrial; Afluente Transmissão de Energia Elétrica; Quality Software; Enauta Participações; Alupar Investimento; Bradespar.

“Esta pesquisa objetivou analisar a relação dos níveis de agressividade fiscal e os diferentes estágios do ciclo de vida das empresas listadas na B3. Para isso, foram utilizados dados do período de 2010 a 2021 de todas as empresas que possuíam as informações necessárias para a construção das métricas utilizadas no estudo.”

Adicionalmente, ainda pela análise do Quadro 3, é possível notar que os demais grupos apresentaram um conjunto próximo de observações, 16 e 18, respectivamente. No Grupo 1, também estão entidades de grupos diversos, com destaque para empresas de infraestrutura, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro. Finalmente, no Grupo 3, também diversificado em relação ao setor de atuação das entidades, destacam-se as companhias com atuação direta ao consumidor final, como Arezzo Indústria e Comércio, Bombril e Tim.

5. Considerações Finais

Esta pesquisa objetivou analisar a relação dos níveis de agressividade fiscal e os diferentes estágios do ciclo de vida das empresas listadas na B3. Para isso, foram utilizados dados do período de 2010 a 2021 de todas as empresas que possuíam as informações necessárias para a construção das métricas utilizadas no estudo. Sendo assim, ao todo, foram utilizadas 1.629 observações. A partir de análises

descritivas, formação de *cluster* e testes de médias foi possível chegar a algumas considerações.

A primeira evidência levantada pelo estudo foi a classificação, seguindo as definições de Dickinson (2011), de maior parte da amostra utilizada pela investigação no grupo de CV Maturidade (46%), seguido pela CV Crescimento (31%). Esses resultados são positivos, na medida em que sinalizam que grande parte das empresas listadas na B3 estão em estágios do ciclo de vida que permitem bons resultados para os investidores. Em contrapartida, as empresas do CV Introdução (8%), CV *Shake-out* (11%) e CV Declínio (4%), apesar de presentes, apresentaram pouca participação relativa na amostra do estudo.

De forma geral, os resultados corroboram a hipótese de pesquisa da investigação, de que existe diferença estatisticamente significativa para a agressividade fiscal das entidades de capital aberto no Brasil, considerando os diferentes estágios do ciclo de vida das organizações. Apesar de ser possível verificar relação estatisticamente significativa entre agressividade fiscal e o estágio do ciclo de vida das empresas, esse resultado só foi obtido para a variável CashETR, que considera a taxa de tributação efetivamen-

te paga pelas entidades. A variável ETR, que também foi utilizada como *proxy* para agressividade fiscal neste estudo, não se mostrou estatisticamente significativa para nenhum dos grupos analisados.

Como limitações do estudo, destaca-se a não consideração da evolução temporal nas análises empregadas. Nesta investigação, que contou com observações de 2010 a 2021, os dados foram tratados de forma empilhada. Sendo assim, uma mesma empresa poderia aparecer em diferentes períodos como dados distintos. Para estudos futuros, portanto, pode ser relevante utilizar técnicas mais robustas, como dados em painel, que permitem aprofundar nas análises aqui iniciadas. Adicionalmente, pode ser positivo buscar analisar outros fatores explicativos para a agressividade fiscal, em conjunto com os estágios do ciclo de vida das organizações.

Referências

- AKBAR, A.; AKBAR, M.; TANG, W.; QURESHI, MA. Is Bankruptcy Risk Tied to Corporate Life-Cycle? Evidence from Pakistan. *Sustainability*, v. 11, n. 3, p. 1-22, 2019.
-
- BARNETT, V.; LEWIS, T. *Outlier in statistical data*. 3 ed. John Wiley, 1994.
-
- BOTELHO, J. M.; CRUZ, V. A. G. *Metodologia científica*. Pearson, 2013.
-
- CAMPINHO, S. *Plano de recuperação judicial – formação, aprovação e revisão*. Editora Saraiva, 2021.
-
- CHAGAS, E. E.; LENZA, P. *Esquematizado – direito empresarial*. 8 ed. Editora Saraiva, 2021.
-
- CHEN, S.; CHEN, X.; CHENG, Q.; SHEVLIN, T. Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, v. 95, n. 1, p. 41-61, 2010.
-
- CREPALDI, S. A. *Planejamento tributário*. 4ed. Editora Saraiva, 2021.
-
- CRESWELL, J. W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3 ed. Artmed, 2010.
-
- DAMASCENA, L. G.; FRANÇA, R. D.; LEITE FILHO, P. A. M.; PAULO, E. Restrição financeira, taxa efetiva de impostos sobre o lucro e os efeitos da crise nas empresas de capital aberto listadas no B3. *Revista Universo Contábil*, v. 13, n. 4, p. 155-176, 2018.
-
- DANG, V. C.; TRAN, X. H. The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, v. 8, n. 1, p. 1-10, 2021.
-
- DHAWAN, A.; Ma, L.; KIM, M. H. Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, v. 16, n. 2, p. 1-23, 2020.
-
- DICKINSON, V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. *The Accounting Review*, v. 86, n. 6, p. 1969-1994, 2011.
-
- FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. *Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®*. Elsevier Brasil, 2017.
-
- FRANÇA, R. D.; DAMASCENA, L. G.; DUARTE, F. C. L.; LEITE FILHO, P. A. M. Influência da restrição financeira e da crise financeira global na Effective Tax Rate de empresas latino-americanas. *Journal of Globalization, Competitiveness and Governability*, v. 12, n. 1, p. 93-108, 2018.
-
- GORT, M.; KLEPPER, S. Time Paths in the Diffusion of Product Innovations. *The Economic Journal*, v. 92, n. 367, p. 630-653, 1982.
-
- KOMATSU, A. V. Comparação dos poderes dos testes t de student e Mann-Whitney Wilcoxon pelo método de Monte Carlo. *Revista da Estatística Ufop*, v. 6, p. 121-127, 2017.
-
- HABIB, A.; HASAN, M. M. Corporate life cycle research in accounting, finance and corporate governance: a survey, and directions for future research. *International Review of Financial Analysis*, v. 61, p. 188-201, 2019.
-
- HANLON, M.; HEITZMAN, S. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, v. 50, n 2-3, p. 127-178, 2010.
-
- HASAN, M. M.; AL-HADI, A.; TAYLOR, G.; RICHARDSON, G. Does firm's life cycle explain its propensity to engage in corporate tax avoidance? *European Accounting Review*, v. 26, n. 3, p. 469-501, 2017.
-
- JENKINS, D. S.; KANE, G. D.; VELURY, U. The Impact of the Corporate Life Cycle on the Value Relevance of Disaggregated Earnings Components. *Review of Accounting and Finance*, v. 3, n. 4, p. 5-20, 2004.
-

LESTER, D. L.; PARNELL, J. A.; CARRAHER, S. Organizational life cycle: A five-stage empirical scale. *The International Journal of Organizational Analysis*, v. 11, n. 4, p. 339-354, 2003.

LUKASON, O.; CAMACHO-MIÑANO, M. D. M. Bankruptcy risk, its financial determinants and reporting delays: Do managers have anything to hide? *Risks*, v. 7, n. 3, p. 1-15, 2019.

MARCHESI, R. F.; ZANOTELI, E. J. Estado da arte da pesquisa em agressividade fiscal. *Revista de Contabilidade e Gestão Contemporânea*, v. 1, n. 1, p. 42-58, 2018.

MARTINEZ, A. L.; BASSETTI, M. Ciclo de vida das empresas, book-tax differences e a persistência nos lucros. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, v. 10, n. 2, p. 148-162, 2016.

MARTINEZ, A. L. Agressividade tributária: um survey da literatura. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, v. 11, ed. esp., p. 106-124, 2017.

MARTINEZ, A. L.; SILVA, R. Restrição Financeira E Agressividade Fiscal Nas Empresas Brasileiras De Capital Aberto. *Advances in Scientific & Applied Accounting*, v. 11, n. 3, p. 448-463, 2018.

MARTINS, G. A.; THEÓFILO, C. R. *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. 3 ed. Atlas, 2016.

MOREIRA, C.S.; QUEIROZ, D. B.; LEITE FILHO, P. A. M.; MARTINS, O. S. Estágios de ciclo de vida e risco de falência: evidências no mercado de capitais brasileiro. *Anais do 21º USP International Conference in Accounting*, São Paulo, 2021.

RICHARDSON, G.; LANIS, R.; TAYLOR, G. Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis. *Journal of Banking & Finance*, v. 52, p. 112-129, 2015.

SHAMSUDIN, A.; KAMALUDDIN, A. Impending Bankruptcy: Examining Cash Flow Pattern of Distress and Healthy Firms. *Procedia Economics and Finance*, v. 31, p. 766-774, 2015.

SILVA, J. M. D. *A influência do ciclo de vida organizacional sobre o nível de planejamento tributário*. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

SMITH, M. *Research methods in accounting*. Sage Publications Ltd, 2014.

TERRENO, D. D.; SATTler, S. A.; PÉREZ, J. O. Las etapas del ciclo de vida de la empresa por los patrones del estado de flujo de efectivo y el riesgo de insolvencia empresarial. *Contabilidad y Negocios*, v. 12, n. 23, p. 22-37, 2017.

